

ONLINE-APPENDIX

zum wissenschaftlichen Leitfaden «Wege in die Ernährungszukunft der Schweiz»

Autoren und Autorinnen der Online-Appendix: Lukas Fesenfeld, Claudio Beretta, Sol Kislig, Matthias Meier, Thomas Nemecek, Carsten Nathani, Isabelle O'Connor

1	Einberufung, Zusammensetzung und Arbeitsweise des wissenschaftlichen Gremiums	2
2.1.	Vorgehen zur Definition des Zielsystems und Auswahl der Prioritären Zielindikatoren zur Transformation des Schweizer Ernährungssystems	4
2.2.	Methoden zur Berechnung von Status-Quo-Werten für den Vergleich mit Zielwerten	4
2.2.1	Lebensmittelkonsum (Ziel 1)	4
2.2.2	Stickstoff- und Phosphorverluste im Ernährungssystem (Ziel 2)	5
2.2.3	Nachhaltige Nutzung landwirtschaftlicher Böden (Ziel 4)	5
2.2.4	Ernährungsbedingte Abholzung (Ziel 5)	5
2.2.5	Ernährungsbedingte Umweltfussabdrücke	5
2.2.6	Lebensmittelabfällen und -verluste	6
2.2.7	Soziale Indikatoren	6
3	Vorgehen zur Auswahl und Bewertung der Einzelmassnahmen sowie der Policy Pathway Empfehlungen	7
4	Vorgehen zur Auswahl der Ernährungssystem-Gouvernanz Empfehlungen	8
LITERATURVERZEICHNIS		9

Zitierungshinweis:

Diese Online-Appendix kann wie folgt zitiert werden:

Fesenfeld, L.; Beretta, C.; Kislig, S.; Meier, M.; Nemecek, T. Nathani, C.; O'Connor, I. Online-Appendix zum wissenschaftlichen Leitfaden Wege in die Ernährungszukunft der Schweiz. SDSN Schweiz – <https://doi.org/10.5281/zenodo.7543735>

Der Leitfaden, auf den sich die Online-Appendix bezieht, kann wie folgt zitiert werden:

Fesenfeld, L.; Mann, S.; Meier, M.; Nemecek, T.; Scharrer, B.; Bornemann, B.; Brombach, C.; Beretta, C.; Bürgi, E.; Grabs, J.; Ingold, K.; Jeanneret, P.; Kislig, S.; Lieberherr, E.; Müller, A.; P_ster, S.; Schader, C.; Schönberg, S.; Sonneveld, M.; Barjolle, D.; Boivin, P.; Brunner, T.; Contzen, S.; Espa, I.; Estève, M.; Forney, J.; Häberli C.; Hediger, W.; Hilbeck, A.; Kopainsky, B.; Lehmann, B.; Mack, G.; Markoni, E.; Meier, B.; Paccaud, F.; Rohrmann, S.; Schindler, M.; Schwab, C.; Tribaldos, T.; Waibel, P.; Zähringer, J. (2023). Wege in die Ernährungszukunft der Schweiz: Leitfaden zu den grössten Hebeln und politischen Pfaden für ein nachhaltiges Ernährungssystem. SDSN Schweiz – <https://doi.org/10.5281/zenodo.7543576>

1 Einberufung, Zusammensetzung und Arbeitsweise des wissenschaftlichen Gremiums

Das wissenschaftliche Gremium wurde durch SDSN Schweiz offiziell im Februar 2022 einberufen. Bereits ab dem Spätsommer 2021 hat SDSN Schweiz damit begonnen, führende wissenschaftliche Institutionen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Schweiz zu identifizieren, die sich aus unterschiedlichen disziplinären Hintergründen mit dem Thema des Ernährungssystems beschäftigen. Von den zahlreichen angeschriebenen Personen haben sich schlussendlich 42 wissenschaftliche Expertinnen und Experten bereit erklärt, das wissenschaftliche Gremium weitgehend ehrenamtlich mit Ihrer Expertise zu unterstützen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Gremium umfassen ein breites Spektrum von Expertisen, z.B. aus der Ernährungswissenschaft, Agrarökonomie sowie Agrarsoziologie, Agrarwissenschaft, Umweltökonomie, Umweltsystemwissenschaft, Gesundheitswissenschaft, Psychologie, Soziologie, Politologie, Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre etc. SDSN Schweiz hat daraufhin Herrn Dr. Lukas Fesenfeld (ETH Zürich/Universität Bern) angefragt, ob er das Gremium inhaltlich koordinieren und den Leitfaden federführend vorbereiten könnte. Herr Dr. Fesenfeld wurde durch SDSN sowie eine Kerngruppe der Gremiumsmitglieder bei der Koordination der Arbeit unterstützt. Es wurde ein iteratives Delphi-Verfahren zur Erstellung des Leitfadens vereinbart.

Dieses Verfahren bezeichnet eine strukturierte Methode zur Gruppenkommunikation, die eine effiziente Lösungsfindung für komplexe Probleme sowie eine Konsensbildung zwischen unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglichen soll.¹ Sie umfasst mehrere Feedback- und Revisionsrunden, die sowohl individuell als auch in Gruppen organisiert werden. Ein kleineres Kernteam fasst nach jeder Feedbackrunde die Ergebnisse zusammen und formuliert darauf aufbauend auf dieser Synthese neue Fragen und Vorschläge, die dann wiederum in die Gruppendiskussion eingebracht werden. Ausserdem erhalten alle Mitglieder des Gremiums die Möglichkeit, ihre Antworten vom zusammengefassten Gruppen-Feedback ausgehend zu revidieren oder zu verfeinern. Neben qualitativen Inputs und Diskussionen finden regelmässig standardisierte Umfragen und Bewertungen der Vorschläge statt. Alle Mitglieder des Gremiums erhalten zudem die Möglichkeit schriftlich Anpassungsvorschläge zu Textentwürfen zu machen. Dadurch wird ein breit abgestütztes und interdisziplinäres wissenschaftliches Peer-Review sichergestellt.

Insgesamt fanden im Rahmen der Arbeit des wissenschaftlichen Gremiums 17 Arbeitstreffen und Workshops mit dem Gremium sowie Arbeitsgruppen statt. Zudem trafen sich die Leitautoren und Leitautorinnen zur Ausarbeitung der einzelnen Kapitel über 30 Mal seit Gründung des Gremiums.

Der gesamte Prozess lässt sich wie folgt zusammenfassen:

August/ September 2021	Informelle Auftakttreffen des gesamten Gremiums und Scoping Workshops der Kerngruppe zur Prozessvorstellung, Rollenklärung sowie Definition der Systemgrenzen
Oktober 2021	Treffen der Arbeitsgruppen zur Diskussion zentraler Transformationsherausforderungen, Zielsystem sowie Zielindikatoren
November 2021 – Dezember 2021	Diskussion des Bewertungsschemas zum Zielsystem/Zielindikatoren sowie Ausfüllen einer standardisierten Umfrage zu prioritären Zielindikatoren
Januar 2022	Treffen der Kern- sowie Arbeitsgruppen zur Diskussion der Umfrageergebnisse und Synthese der Resultate zum Zielsystem/Zielindikatoren
Februar 2022	Offizielle Einberufung des wissenschaftlichen Gremiums durch SDSN und entsprechende Pressemitteilung Treffen der Kerngruppe zur Festlegung des Zielsystems sowie prioritärer Zielindikatoren (für Kapitel 2 des Leitfadens)
März 2022	Schriftliches Feedback durch gesamtes Gremium zu Zielsystem/Zielindikatoren Evidenzbasierte Identifikation zentraler Massnahmen zur Erreichung der Zielindikatoren durch alle Mitglieder des Gremiums Standardisierte Umfrage und Bewertung der vorgeschlagenen Massnahmen nach Wirksamkeit und Machbarkeit Treffen der Arbeitsgruppen zur Diskussion der Massnahmenvorschläge und der Umfrageergebnisse
April 2022	Treffen der Kerngruppe zur Synthese der Einzelmassnahmen sowie Diskussion eines strategischen Handlungspfades zum Auslösen positiver Kippunkte (für Kapitel 3 des Leitfadens) Auftakttreffen der Gouvernanz Arbeitsgruppe (für Kapitel 4 des Leitfadens)
Ab April 2022	Regelmässige Treffen der Leitautoren und Leitautorinnen der Kapitel zur Ausarbeitung der schriftlichen Entwürfe für die vier Kapitel

Juli 2022	Workshop mit dem gesamten Gremium in Bern zur Vorstellung und Diskussion der bisherigen Ziel-, Massnahmen-, sowie Gouvernanzvorschläge
Ab Juli 2022	Integration der Workshop Resultate in die weitere Ausarbeitung der schriftlichen Kapitelentwürfe durch Leitautoren und Leitautorinnen
Ab Oktober 2022	Peer-Review der Kapitelentwürfe durch gesamtes Gremium sowie standardisierte Umfrage zum politischen Handlungspfad in Kapitel 2
Ab November 2022	Einarbeitung des Peer-Reviews sowie Finalisierung des finalen Leitfadens durch Leitautoren und Leitautorinnen der Kapitel
Ab Dezember 2022	Finales Lektorat, Grafikdesign und Layout des Leitfadens

Appendix-Tabelle 1: Prozessübersicht

Wie in der Appendix-Tabelle 1 dargelegt, wurden im ersten Schritt ab August 2021 die Systemgrenzen sowie grundsätzliche Funktionsweise des Ernährungssystems diskutiert und definiert. Aufbauend auf dieser Diskussion wurde eine konsumseitige Sichtweise auf das Ernährungssystem festgelegt, um auch die indirekten Effekte des Schweizer Lebensmittelkonsums sowie Imports aus dem Ausland zu berücksichtigen. Zudem wurden drei Arbeitsgruppen vereinbart, die die inhaltliche Diskussion zu den derzeitigen Herausforderungen bei der Erreichung der SDGs im Ernährungssystem vertieft fortsetzen sollten. Die drei Arbeitsgruppen fokussierten sich auf Produktion, Lieferketten sowie Konsum von Lebensmitteln. Ziel dieser Arbeitsgruppen war es zunächst prioritäre Herausforde-

rungen und Ansatzpunkte, ein Zielsystem sowie mögliche messbare Zielindikatoren zur Transformation des Ernährungssystems aus Sicht ihrer jeweiligen fachlichen Expertise zu diskutieren. Im nächsten Schritt wurden alle 42 Mitglieder des Gremiums gebeten, individuell smarte (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound) Zielindikatoren zur Transformation des Schweizer Ernährungssystems in Einklang mit den SDGs zu formulieren (siehe Details zur Definition der Zielindikatoren in Kapitel 2). Diese möglichen Zielindikatoren wurden dann in einer standardisierten Umfrage von den Mitgliedern des Gremiums evaluiert. Auf dieser Basis wurde ein mögliches Zielsystem sowie eine finale Auswahl von Zielindikatoren in den Arbeitsgruppen sowie der Kerngruppe diskutiert und definiert. Alle Gremiumsmitglieder hatten zu diesem Zeitpunkt erneut die Chance für ein schriftliches Feedback.

Aufbauend auf der Entwicklung des Zielsystems sowie der Zielindikatoren wurden alle Gremiumsmitglieder gebeten, prioritäre politische Massnahmenoptionen zur Erreichung dieser Ziele zu sammeln (siehe Details zum Vorgehen in Kapitel 3). Dabei sollten die Mitglieder des Gremiums zunächst individuell Massnahmen vorschlagen und bewerten, inwiefern diese Massnahmen wirksam zur Erreichung einer oder mehrerer der prioritären Zielindikatoren beiträgt. Auch die wahrgenommene politische Machbarkeit sollte beim Vorschlag der Massnahmen kurz angegeben werden. Die Mitglieder des Gremiums waren dazu aufgefordert, Ihre jeweiligen Einschätzungen mit wissenschaftlichen Studien

empirisch zu begründen. Auf Basis dieser Vorschläge fanden dann weitere Diskussionen im Rahmen der Arbeitsgruppen statt, bevor die Kerngruppe die Resultate im Rahmen eines Workshops synthetisierte. Aufbauend auf dieser Arbeit entwickelten die Leitautorinnen und Leitautoren von Kapitel 3 dann einen Vorschlag eines integrierten politischen Handlungspfads, der die fünf Kippunktbedingungen effektiv adressiert und somit positive Kippunkte im Transformationsprozess begünstigt. Gemeinsam mit dem Zielsystem und Zielindikatoren (Kapitel 2), wurde dieser Handlungspfad im Rahmen eines Workshops mit dem gesamten Gremium im Juli 2022 nochmals ausführlich diskutiert. Schlussendlich wurden der Handlungspfad dann noch durch die Gremiumsmitglieder in einer standardisierten Umfrage bewertet. Im Rahmen eines Peer-Review Verfahrens konnten sich alle Gremiumsmitglieder nochmals schriftlich einbringen. Für die Entwicklung der Gouvernanz-Empfehlungen (siehe Details zum Vorgehen in Kapitel 4) wurde ähnlich verfahren.

Alles in allem stellen dieses iterative Delphi-Verfahren sowie das Peer-Review sicher, dass die Vorschläge des Gremiums einen breiten Konsens der wissenschaftlichen Expertinnen und Experten widerspiegeln und möglichst auf dem aktuellen Stand der interdisziplinären wissenschaftlichen Evidenz abgestützt sind. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teils durch erhebliche Datenlücken eingeschränkt sind und dass die Evaluation – insbesondere von umfassenden Handlungspfaden – weiterer Forschung bedarf.

2.1. Vorgehen zur Definition des Zielsystems und Auswahl der prioritären Zielindikatoren zur Transformation des Schweizer Ernährungssystems

Zur Definition des Zielsystems sowie Auswahl der prioritären Zielindikatoren ging das Gremium wie folgt vor. Zunächst wurden die Systemgrenzen (konsumseitig) und wichtigsten Herausforderungen zur Transformation des Ernährungssystems im Einklang mit den SDGs in den Arbeitsgruppen diskutiert. Dabei wurden auch Synergien und Zielkonflikte thematisiert. Dann wurden alle 42 Mitglieder des Gremiums gebeten, individuell smarte (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound) Zielindikatoren zur Transformation des Schweizer Ernährungssystems in Einklang mit den SDGs zu formulieren. Auf Basis des OECD DPSIR Frameworks (Abkürzung für Driving forces, Pressures, States, Impacts and Responses) wurden die Zielvorschläge dann durch die Kerngruppe synthetisiert. Nach der Diskussion sowie Synthese durch die Kerngruppe des Gremiums wurden die Mitglieder schliesslich gebeten, die Zielauswahl in einer

standardisierten Umfrage hingehend ihrer Wirksamkeit zur Erreichung der SDGs und deren entsprechenden SDG-Unterzielen zu bewerten (Likert Skala: 1= nicht wirksam bis 5= sehr wirksam). Zudem wurden die Mitglieder gebeten, ihre Einschätzung in der Umfrage qualitativ zu begründen und mit entsprechenden Studien zu belegen. Die Resultate der Umfrage wurden dann durch die Kerngruppe zusammengefasst und in den Arbeitsgruppen sowie dem Gesamtgremium erneut diskutiert. Auf dieser Basis wurde seitens der Kerngruppe und den Leitautorinnen sowie Leitautorinnen des Kapitel 2 dann ein finaler Vorschlag für die Formulierung des Zielsystems sowie der elf messbaren, prioritären Zielindikatoren formuliert. Das gesamte Gremium hatte daraufhin die Möglichkeit nochmals beim Workshop im Juli 2022 Feedback zu geben sowie im Rahmen des schriftlichen Peer-Reviews zum Entwurf von Kapitel 2.

2.2. Methoden zur Berechnung von Status-quo-Werten für den Vergleich mit Zielwerten

Neben der Definition des Zielsystems sowie der prioritären Zielindikatoren wurde in Zusammenarbeit mit EBP Schweiz zudem ein Vergleich des aktuellen Status-Quo zu den prioritären Zielindikatoren erstellt. Dieser Vergleich ermöglicht einen Ist-Soll Zustand und wird im Leitfaden in Kapitel 2, Sektion 2.4, näher vorgestellt. Im Folgenden erläutern wird das methodische Vorgehen zur Berechnung der Status-Quo-Werte für den Vergleich mit den Zielwerten. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die Darstellung des Ist-Soll-Zustands eine Annäherung ist, aber kein vollständiges Abbild zu den diversen Nachhaltigkeitseffekten des Schweizer Ernährungssystems geben kann. Die spezifischen Indikatoren pro Ziel wurden auf dem aktuellen Kenntnisstand und unter Berücksichtigung vorhandener Daten ausgewählt. Im Einzelfall könnte es jedoch sinnvoll sein, die spezifischen Indikatoren im Rahmen einer regelmässigen und genaueren Zielüberprüfung anzupassen. Des Weiteren ist das wissenschaftliche Gremium durch teils erhebliche Datenlücken eingeschränkt. Teilweise musste aufgrund des Datenmangels auf einen Vergleich der Zielwerte mit dem Status quo verzichtet werden oder es mussten verfügbare Werte aus vorangegangenen Jahren als Annäherung an den Status quo genutzt werden und die Vergleichbarkeit einiger Ist- und Soll-Werte ist durch methodische Unterschiede eingeschränkt. Eine Prüfung der Zielerreichung erfordert eine bessere und regelmässige Erhebung relevanter Nachhaltigkeitsindikatoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Beispielsweise können derzeit keine validen Aussagen zu den ökotoxischen Auswirkungen der Pestizidnutzung, insbesondere durch die Importe (Ziel 3) sowie zum Biodiversitäts-Fussabdruck des Schweizer Lebensmittelkonsums (Ziel 5) entlang der gesamten Wertschöpfungskette gemacht werden.

2.2.1 Lebensmittelkonsum (Ziel 1)

Als Grundlage zur Herleitung der aktuell pro Kopf und Tag durchschnittlich verzehrten Mengen an Lebensmitteln dienten die jährlichen Konsummengen, die in Beretta & Hellweg² aus der Massenflussanalyse des Schweizer Ernährungssystems berechnet wurden. Die Basis zur Berechnung der Konsummengen in Beretta & Hellweg² bildeten die Lebensmittelgruppen der gesamtschweizerischen Nahrungsmittelversorgung (Nahrungsmittelbilanz) im Durchschnitt über die Jahre 2016 und 2017³. Für die meisten in der Nahrungsmittelbilanz aufgeführten Lebensmittelgruppen entsprechen die abgebildeten Werte den Lebensmittelgruppen entsprechen die abgebildeten Werte den Lebensmittelgruppen, die auf Stufe Aussenhandel zum Verbrauch zur Verfügung stehen. Für einige Lebensmittelgruppen wie zum Beispiel Getreide entsprechen die Werte in der Nahrungsmittelbilanz dagegen dem Angebot auf der ersten Verarbeitungsstufe. Liegen die Werte in der Nahrungsmittelbilanz auf Stufe Aussenhandel vor, errechnen sich die Konsummengen aus den Mengen der Nahrungsmittelbilanz abzüglich der unvermeidbaren und vermeidbaren Verluste auf Stufe Endkonsum (Gastronomie und Haushalte). Liegen die Werte in der Nahrungsmittelbilanz auf der ersten Verarbeitungsstufe vor, errechnet sich die Konsummenge aus der Menge der Nahrungsmittelbilanz abzüglich der unvermeidbaren und vermeidbaren Verluste auf sämtlichen nachfolgenden Verarbeitungs- und Handelsstufen, sowie abzüglich der Verluste auf Stufe Endkonsum.

Um die in Beretta & Hellweg² aufgeführten Konsummengen auf die heutige Situation zu aktualisieren, wurde für die abgebildeten Lebensmittelgruppen deren prozentuale Zu- bzw. Abnahme ihrer Werte in der Nahrungsmittelbilanz von 2020 gemäss Kapitel 7 in SBV⁴ gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2016 und 2017³ berechnet. Entsprechend wurden die Konsummengen in Beretta

& Hellweg² um diese prozentualen Veränderungen extrapoliert, um näherungsweise die Konsummengen für 2020 abzubilden. Die aktuellen durchschnittlichen Verzehrsmengen pro Kopf und Tag wurden aus den ermittelten Konsummengen pro Jahr für 2020 und der mittleren ortsanwesenden Bevölkerung für das Jahr 2020 (Kapitel 12 in SBV⁴) berechnet.

2.2.2 Stickstoff- und Phosphorverluste im Ernährungssystem (Ziel 2)

Die Werte zum Status-quo der jährlichen Stickstoff- (N-)Verluste in der Schweizer Landwirtschaft wurden der Überschussberechnung für das Jahr 2018 entnommen.⁵ Wobei die Stickstoffverluste in die Atmosphäre in Form von N₂ vom Gesamtüberschuss abgezogen wurden, weil nur die reaktiven Stickstoffverbindungen (NH₃, NO₃⁻, N₂O, NO_x) umweltrelevant sind. Die landwirtschaftliche N-Überschussberechnung ist ein Teilergebnis aus einem Stoffflussmodell, welches für das Landesgebiet der Schweiz angewendet wurde.^{5,6} Die Landwirtschaft bildet innerhalb des Stoffflussmodells ein Subsystem, welches die Prozesse Tierhaltung und Landwirtschaftsböden (Acker, Weiden, etc.) berücksichtigt.⁵

Die Werte zum Status-quo der jährlichen Phosphor- (P-)Verluste in der Schweizer Landwirtschaft stammen aus der Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für das Jahr 2018.⁷ Diese wurden über eine Input-Output-Bilanz nach der OSPAR-Methode⁸ für die Schweizer Landwirtschaft unter Berücksichtigung von Tierhaltung und Pflanzenbau berechnet.

2.2.3 Nachhaltige Nutzung landwirtschaftlicher Böden (Ziel 4)

Zurzeit gibt es keine direkt messbaren Indikatoren, welche die nachhaltige Nutzung landwirtschaftlicher Böden bewerten. Als Proxy wurde darum auf das Kohlenstoffsequestrierungspotenzial zurückgegriffen, welches in Schweizer Ackerböden und Grünland noch vorliegt. Für die Abschätzung wurde die Studie Beuttler et al.⁹ verwendet.

Eine französische Studie hat geschätzt, dass bis zu 0.63 tC pro Jahr und Hektar in Ackerböden sequestriert werden könnten.¹⁰ Die Abschätzung beruht dabei auch auf teilweise untypischen Massnahmen. Auf das Schweizer Ackerland von 400'000 ha hochgerechnet ergibt dies 0.25 MtC pro Jahr. Böden können nicht unbeschränkt Kohlenstoff sequestrieren, da irgendwann ein Gleichgewicht erreicht wird. Unter der Annahme, dass die Sequestrierung über 20 Jahre möglich ist, entspricht dies einem Potenzial von 5 MtC für die Schweiz.

Für das Schweizer Dauergrünland wurde bisher die höchste Sequestrierungsrate von 0.28 tC pro Hektar und Jahr gemessen.¹¹ Hochgerechnet auf die Schweiz mit 920'000 ha Dauergrünland und einen Zeitraum von 20 Jahren entspricht dies einem Sequestrierungspotenzial von 5.2 MtC.

Insgesamt könnte also 10.2 MtC in den Schweizer Böden sequestriert werden. Der Zielwert geht davon aus, dass bis 2030 50% dieses Potenzials umgesetzt wird, also 5.1 MtC sequestriert werden.

2.2.4 Ernährungsbedingte Abholzung (Ziel 5)

Die ernährungsbedingte Abholzung wurde aus dem Referenzszenario des Schweizer Ernährungssystems ermittelt und auf rund 102 km² pro Jahr beziffert.^{12,13} Darin enthalten sind die Importe für den inländischen Konsum und damit verbundene Abholzung. Ebenso enthalten ist die inländische Produktion, wobei im Inland keine Abholzung für die Nahrungsmittelproduktion stattfindet. Davon werden die Exporte abgezogen und ebenso die Re-Exporte von importierten Gütern wie Kakao, welche nach der Verarbeitung wieder exportiert werden. Nicht berücksichtigt ist Kaffee, dessen Anbau ebenfalls Abholzung verursachen kann.

Die Importe werden mittels Ökoinventaren pro Produkteinheit dargestellt; in diesen Ökoinventaren sind neben den Emissionen auch die Landnutzung und Landumwandlung als Teil der Ressourcennutzung abgebildet. Dafür wurden vorhandene Ökoinventare aus verschiedenen Datenbanken verwendet und möglichst die wichtigsten Herkunftsländer berücksichtigt. Dabei ist aber zu betonen, dass bei Weitem nicht für alle Produkte und alle Herkunftsländer Inventare verfügbar waren. Bei vielen Herkunftsländern und einigen Produkten mussten Annäherungen getroffen werden. Bei den einzelnen Herkunftsländern konnte jeweils nur ein Durchschnitt berücksichtigt werden, jedoch keine regionalen Unterschiede. Zudem ist die Zuweisung von Landnutzungsänderungen zu einer Produkteinheit mit grossen Unsicherheiten verbunden. Standardmässig wird eine Landnutzungsänderung auf die in den nächsten 20 Jahren angebaute Kulturen alloziert. Aus allen diesen Gründen ist die ermittelte Abholzung mit grossen Unsicherheiten behaftet und sowohl Unter- als auch Überschätzungen sind möglich.

Die Abholzung wird als Bilanz der Umwandlungen von Flächen gemäss der ecoinvent-Methodik¹⁴ ermittelt, also als Differenz von "Umwandlung von Wald" und "Umwandlung zu Wald".

2.2.5 Ernährungsbedingte Umweltfussabdrücke

Im Umweltbereich wurden zwei Fussabdrücke berechnet, der Wasserfussabdruck (eigentlich: Wasserstress-Fussabdruck, Ziel 6) sowie der Treibhausgas-Fussabdruck (Ziel 7), die nachfolgend kurz erläutert werden.

- 1 Wasserstress-Fussabdruck:** Beschreibt wie stark die Schweiz die globale Ressource (Süss-)Wasser beansprucht, unter Berücksichtigung der in den Produktionsregionen vorherrschenden Wasserknappheit. Dies wird mit dem von der UNEP SETAC Life Cycle Initiative empfohlenen Wasserknappheits-Indikator AWARE abgebildet.¹⁵ Spezifikationen: verbrauchende Wassernutzung, unspezifische Aktivität.
- 2 Treibhausgas-Fussabdruck:** Die Klimawirksamkeit der Treibhausgase wird mit den Treibhauspotenzialen (Global Warming Potential, GWP) gemäss 4. Sachstandbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change ausgedrückt (CO₂-Äquivalente gemäss IPCC 16). Spezifikationen: GWP 100a gemäss IPCC.¹⁶ Die Erwärmungseffekte von stratosphärischen Nicht-CO₂-Emissionen von Flugzeugen sind berücksichtigt (s.u.).

Das methodische Vorgehen folgt grundsätzlich dem Vorgehen bei der Berechnung der Umweltfussabdrücke für die Schweiz im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt.¹⁷ Die Umweltfussabdrücke

cke wurden mit der sogenannten IO-TRAIL-Methode berechnet. Dabei wurde ein umweltorientiertes Input-Output-Modell für die Schweiz mit einer Ökobilanzierung der importierten Güter verknüpft. Das Input-Output-Modell unterscheidet bei der Endnachfrage verschiedene Bereiche des Konsums privater Haushalte, u.a. den Konsumbereich Nahrungsmittel, und ermöglicht dadurch, die Umweltfussabdrücke einzelner Konsumbereiche wie z.B. der Ernährung zu berechnen. Der Konsumbereich Nahrungsmittel beinhaltet jedoch nicht den Ausser-Haus-Konsum von Nahrungsmitteln wie z.B. im Gastgewerbe oder in Kantinen in Unternehmen, Schulen, Heimen oder Krankenhäusern. Dieser Ausser-Haus-Konsum wurde in der vorliegenden Berechnung der ernährungsbedingten Fussabdrücke separat einbezogen.

Eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens ist im oben genannten Bericht ¹⁷ zu finden.

2.2.6 Lebensmittelabfällen und -verluste

Die Lebensmittelverluste in der Schweiz wurden durch eine Massenflussanalyse des Schweizer Ernährungssystems berechnet. Die Datengrundlage bildeten Daten aus der Literatur, kombiniert mit Primärdaten von Firmen, Verbänden und statistischen Bundesämtern. Daraus wurden Foodwaste-Raten für die einzelnen Stufen der Lebensmittelkette (Landwirtschaft, Verarbeitung, Gross- und Detailhandel, Gastronomie und Haushalte) sowie für einzelne Lebensmittelkategorien (Unterscheidung von 33 Lebensmittelkategorien) als Prozent des Inputs berechnet (also z.B. Prozent der landwirtschaftlichen Produktion eines Bauernhofs, die aussortiert wird, oder Prozent des Einkaufs einer Bäckerei, die entsorgt wird). Bei heterogenen Branchen wie z.B. der Gastronomie wurden Daten von verschiedenen Sektoren (z.B. Hotellerie, Systemgastronomie, Spital- und Heimverpflegung etc.) unterschieden und je nach Marktanteilen gewichtet. Die Foodwaste-Raten wurden multipliziert mit der Menge an Lebensmitteln, die jeweils für den Schweizer Konsum produziert wird und in die entsprechende Stufe der Lebensmittelkette gelangt. Die Produktionsdaten wurden aus den statistischen Erhebungen des Schweizer Bauernverbandes und aus Import-Export-Statistiken gewonnen. Die Systemgrenze umfasst alle Verluste, die in der Schweizer Produktion sowie in der ausländischen Produktion von Importprodukten für den Schweizer Konsum anfallen (Konsumperspektive). Es wird unterschieden zwischen essbaren (vermeidbaren) und nicht essbaren (unvermeidbaren) Lebensmittelverlusten. Nur die essbaren Teile werden beim Reduktionspotenzial berücksichtigt. Lebensmittel und essbare Nebenströme aus der Lebensmittelproduktion (z.B. Molke, Kleie), die an Nutz- oder Haustiere verfüttert werden, zählen in der Regel als Lebensmittelverluste. Futtermittel, die von Vornherein zu Futterzwecken angebaut wurden, sind ausgeschlossen. Weitere Details zur Methodik sind im Bericht «Lebensmittelverluste in der Schweiz: Umweltbelastung und Vermeidungspotenzial»² beschrieben.

2.2.7 Soziale Indikatoren

Die Indikatoren zur sozialen Nachhaltigkeit beruhen auf Daten aus der Social Hotspots Database.^{18,19, 20} Diese Datenbank enthält länder- und teilweise branchenspezifische Daten für fast 150 Indikatoren zu den folgenden Themenbereichen: Arbeitsrechte und menschenwürdige Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechte, Governance und gemeinschaftliche Infra-

struktur. Daten liegen für knapp 227 Länder und 57 Branchen vor, wobei zum Teil Daten nur auf Länderebene und nicht auf Branchenebene vorhanden sind. Eine Vielzahl von Datenquellen wurde ausgewertet, um die in der SHDB enthaltenen Indikatoren zu berechnen. Die Daten dienen dazu, risikobasierte Kennzahlen zu ausgewählten sozialen Missständen oder negativen sozialen Wirkungen in Produktlebenszyklen (Social LCA) zu berechnen.

Die SHDB enthält die folgenden Daten:

- 1 Eine multiregionale IOT (MRIOT) aus der GTAP-Datenbank, die bei der Analyse von handels- und umweltökonomischen Fragestellungen häufig eingesetzt wird. Diese MRIOT ermöglicht die quantitative Abbildung von länder- und branchenübergreifenden Lieferketten.
- 2 Daten zur Beschäftigungsintensität der Branchen in den einzelnen Ländern;
- 3 Daten zur Höhe des Risikos, dass bestimmte soziale Missstände / Probleme in einer bestimmten Branche in einem bestimmten Land auftreten. Das Risiko wird mit den qualitativen Merkmalen «sehr hoch», «hoch», «mittel», «gering», «keine Daten» bewertet, wobei zum Teil quantitative Daten und zum Teil qualitative Einschätzungen die Grundlage für die Risikoeinstufung bilden.

Wir haben diese Daten genutzt, um die Beschäftigung in den globalen Lieferketten zu modellieren, die mit der Schweizer Nachfrage nach Nahrungsmitteln verbunden ist. Die Verknüpfung dieser Beschäftigungsdaten mit den Daten zu sozialen Risiken erlaubt eine Abschätzung des Beschäftigungsanteils in den globalen Lieferketten der Schweizer Ernährungswirtschaft, der mit mittleren, hohen oder sehr hohen sozialen Risiken verbunden ist.

Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit hat das SDSN-Expertenpanel die Analyse der folgenden Themen vorgeschlagen:

- 1 Existenzsichernde Einkommen entlang der Lieferketten
- 2 ILO-Standards zur Kinderarbeit

Die SHDB enthält einige Indikatoren, mit denen diese Themen abgedeckt werden können. Nachfolgend erläutern wir, welche Indikatoren wir für die Berechnungen ausgewählt haben.

Existenzsichernde Einkommen entlang der Lieferketten

Die SHDB enthält die folgenden Indikatoren zu diesem Problemfeld :

- 1 Risiko, dass branchenbezogene Durchschnittslöhne von ungelerten Arbeitskräften tiefer sind als die Non-Poverty-Guidelines eines Landes. Die Non-Poverty-Guidelines werden von Sweatfree Communities für eine Vielzahl von Ländern berechnet, indem die für die USA bestehende Poverty-Guideline über das BIP pro Kopf auf andere Länder umgerechnet wird.
- 2 Risiko, dass branchenbezogene Durchschnittslöhne tiefer sind als der Minimallohn eines Landes. Dieser Indikator liegt nur für Länder vor, die einen Minimallohn festlegen.

Wir wählen den erstgenannten Indikator, da er für deutlich mehr Länder Daten enthält. Die angepassten Non-Poverty-Guidelines liegen gemäss Benoit-Norris et al.¹⁹ in der Regel über den Minimallohnen und führen daher eher zu konservativen Ergebnissen.

Zur Erfassung des Risikos von nicht existenzsichernden Einkommen entlang der Lieferkette berechnen wir die Gesamtzahl der global anfallenden Arbeitsstunden, die durch die Schweizer Nachfrage nach Nahrungsmitteln ausgelöst wird und ermitteln dann den Anteil der global gearbeiteten Stunden in Ländern und Branchen mit einem mittleren, hohen oder sehr hohen Risiko für Löhne unterhalb der Non-Poverty-Guideline des jeweiligen Landes.

Die Risikokategorien werden wie folgt definiert:

- 1 Mittleres Risiko: die Non-Poverty-Guideline des jeweiligen Landes liegt max. 25% über dem durchschnittlichen Einkommen von ungelerten Arbeitskräften
- 2 Hohes Risiko: die Non-Poverty-Guideline des jeweiligen Landes liegt max. zwischen 25 und 50% über dem durchschnittlichen Einkommen von ungelerten Arbeitskräften
- 3 Sehr hohes Risiko: die Non-Poverty-Guideline des jeweiligen Landes liegt um mehr als 50% über dem durchschnittlichen Einkommen von ungelerten Arbeitskräften

Kinderarbeit

Als Kinderarbeit zählt gemäss Benoit-Norris et al.¹⁹ «Arbeit für Kinder unter 18 Jahren, die geistig, körperlich, sozial und/oder moralisch gefährlich oder schädlich ist und ihre Schulbildung beeinträchtigt». Zur Operationalisierung dieses Begriffs hat die UNICEF für verschiedene Alterskategorien Schwellenwerte festgelegt, oberhalb derer Kinderarbeit als problematisch gilt.

Im Unterschied zu dem in diesem Bericht formulierten Ziel erfassen wir nicht nur die schlimmsten Formen von Kinderarbeit gemäss ILO-Konvention 182, sondern jede Art von Kinderarbeit, inkl. Arbeit in Familienbetrieben. Quantitative Daten zu den schlimmsten Formen von Kinderarbeit in den einzelnen Ländern oder Branchen liegen nicht in genügender Breite vor.

Zu diesem Problemfeld enthält die SHDB zwei Indikatoren zum Risiko von Kinderarbeit in den beteiligten Branchen, einen qualitativ bestimmten Indikator und einen quantitativ bestimmten Indikator. Der qualitative Indikator liegt für rund 72% der Länder-Branchen-Kombinationen vor, während der quantitative Indikator lediglich für 26% der Länder-Branchen-Kombinationen mit Daten gefüllt ist.²⁰ Während der quantitative Indikator mit Schwellenwerten arbeitet, nutzt der qualitative Indikator auch Informationen zur Existenz von Kinderarbeit in bestimmten Ländern und Branchen. Aufgrund der umfassenderen Datenbasis entscheiden wir uns für den qualitativen Indikator.

Zur Erfassung des Risikos von Kinderarbeit entlang der Lieferkette berechnen wir wiederum die Gesamtzahl der global anfallenden Arbeitsstunden, die durch die Schweizer Nachfrage nach Nahrungsmitteln ausgelöst wird und ermitteln dann den Anteil der global gearbeiteten Stunden in Ländern und Branchen mit einem mittleren, hohen oder sehr hohen Risiko für die Existenz von Kinderarbeit.

Für die Interpretation dieses Indikators ist wichtig zu wissen, dass der Anteil nicht den Anteil von Kinderarbeits-Stunden misst, sondern den Anteil von Arbeitsstunden in Ländern und Branchen mit einem mittleren, hohen oder sehr hohen Risiko für Kinderarbeit.

3 Vorgehen zur Auswahl und Bewertung der Einzelmassnahmen sowie der Policy Pathway Empfehlungen

Zur Erreichung der in Kapitel 2 formulierten Ziele haben die Expertinnen und Experten des interdisziplinären wissenschaftlichen Gremiums Ernährungszukunft Schweiz in Kapitel 3 konkrete Massnahmen erarbeitet und diese in vier Massnahmenpaketen entlang eines Handlungspfades strategisch gebündelt. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand haben die Gremiumsmitglieder zunächst wissenschaftlich begründete Vorschläge für Massnahmen gemacht, die wirksam und machbar zur Erreichung der prioritären Ziele (siehe Kapitel 2) beitragen können. Der Fokus lag dabei auf Massnahmen, die aus Sicht der Expertinnen und Experten ein besonders hohes Transformationspotenzial für das Schweizer Ernährungssystem aufweisen und positive Kippunkte begünstigen. Die Massnahmen wurden dann zunächst in vier etablierte Kategorien unterteilt:

1. Informations- und Bildungsorientierte Massnahmen;
2. Positive Anreizinstrumente (d.h. staatliche Fördermittel und Subventionen);
3. Negative Anreizinstrumente (d.h. staatliche Lenkungsabgaben und andere marktwirtschaftliche Instrumente zur Reduktion negativer Externalitäten);
4. Regulatorische Instrumente.

Die vorgeschlagenen Massnahmen der Gremiumsmitglieder sowie die dazugehörigen evidenzbasierten Begründungen, inwiefern die Massnahmen zur Transformation des Ernährungssystems beitragen, wurden dann in einem iterativen Delphi-Verfahren in den Arbeitsgruppen, mit der Kerngruppe sowie durch die Leitautorinnen und -autoren von Kapitel 3 abgestimmt.¹

Nachdem dieser iterative Delphi-Prozess abgeschlossen war, wurden die ausgewählten Massnahmen von den Leitautorinnen und -autoren in vier Massnahmenpaketen gebündelt und in eine strategische, zeitliche Abfolge gebracht. Die vier Pakete entstanden daraus, dass die Expertinnen und Experten die Einzelmassnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung, Dringlichkeit und Machbarkeit zur Erreichung der Zielindikatoren (siehe Kapitel 2) priorisierten und potenzielle Synergieeffekte mit anderen vorgeschlagenen Massnahmen identifizierten. Zudem wurde festgelegt, welche der fünf Kipppunktkonditionen (Preis, Performance, Zugang, Norm, Fähigkeit) die vorgeschlagenen Massnahmen jeweils erfüllen. Dabei ist es besonders wichtig zu betonen, dass das wissenschaftliche Gremium aktuelle, möglichst kontextspezifi-

sche Evaluationsstudien als Grundlage für die Ausarbeitung der Massnahmenvorschläge nutzte. Teilweise gibt es jedoch noch deutliche Forschungslücken in Bezug auf die Evaluation der Wirksamkeit und Machbarkeit von Massnahmen, insbesondere in Bezug auf das Zusammenspiel verschiedener Massnahmen. Das wissenschaftliche Gremium betont deshalb die Notwendigkeit für weitere ex-ante und ex-post Evaluationsstudien in diesem Bereich. Auf Basis dieser Evaluationsstudien könnten bestimmte Massnahmenempfehlungen angepasst und ergänzt werden.

Die nun in vier aufeinanderfolgende Massnahmenpakete eingeteilten Einzelmassnahmen wurden erneut dem gesamten Gremium im Rahmen eines Workshops im Juli 2022 präsentiert und Feedback gesammelt. Dieses Feedback wurde danach von den Leitautorinnen und -autoren integriert und die Pakete dementsprechend neu gebündelt oder angeordnet.

Der überarbeitete Massnahmenkatalog wurde schliesslich dem gesamten Gremium in Form einer standardisierten Umfrage präsentiert. Ziel dieser Umfrage war es, die Zustimmung und Einschätzung des gesamten Gremiums zu den vorgeschlagenen Massnahmen quantitativ zu erfassen. Bei jeder Massnahme gaben die Mitglieder des wissenschaftlichen Gremiums ihre Einschätzung zu deren Machbarkeit, Wirksamkeit und Dringlichkeit auf einer 5-Punkt-Likert-Skala an.

4 Vorgehen zur Auswahl der Ernährungssystem-Gouvernanz Empfehlungen

In Vorbereitung auf das erste Treffen der Arbeitsgruppe Ernährungssystem-Gouvernanz wurden die Expertinnen und Experten gebeten, Herausforderungen und institutionelle Ansatzpunkte zur Transformation des Schweizer Ernährungssystems individuell zu reflektieren.

Am 6. April 2022 traf sich dann die Gouvernanz-Gruppe zum ersten Mal an der ETH Zürich. Zuerst wurde die ungefähre Struktur und Zielrichtung des Kapitels vom federführenden Autor des Leitfadens, Lukas Fesenfeld, vorgestellt. Danach wurde ein gemeinsames Verständnis sowie eine Definition für die Begriffe Ernährungssystem und Gouvernanz diskutiert. Der Hauptteil des Workshops beinhaltete eine kurze Einführung in den Status Quo der aktuellen Schweizer Agrarpolitik- und -Gouvernanz, auf Basis welcher dann die bestehenden Hürden und Lücken für eine umfassendere Gouvernanz aus Ernährungssystem-Perspektive identifiziert wurden. Wie diese Hürden überwunden und bestehenden Lücken in der derzeitigen Gouvernanz gefüllt werden können, wurde dann anhand eines konzeptuellen Modells auf Basis der aktuellen Gouvernanz-Forschung diskutiert. Dieses Modell umfasste u.a. die Interessen und Machtoptionen zentraler Akteurinnen und Akteure im Schweizer Ernährungssystem und erlaubte somit innovative Lösungsvorschläge aus Ernährungssystem-sicht zu entwickeln.

Diese potenziellen Lösungsvorschläge wurden vom Autorinnen- und Autorenteam dann in einem Grafikentwurf visualisiert. Der auf Basis des Workshops im April erarbeitete Grafikentwurf wurde dann dem gesamten Gremium im Rahmen des Workshops vom 14. Juli 2022 vorgelegt. In einem World Café-Prozess kon-

Zur Wirksamkeit wurde folgende Frage gestellt: Aus Ihrer Sicht, wie unwirksam oder wirksam ist diese Massnahme, um das Schweizer Ernährungssystem im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zu transformieren? Die Mitglieder beantworteten diese Frage, indem sie einen Punkt zwischen 1 (sehr unwirksam) bis 5 (sehr wirksam) für jede Massnahme angaben. Zur Unterstützung wurde die folgende Frage auf einer Skala von 1 (lehne ich ab) bis 5 (unterstütze ich sehr) evaluiert: Aus Ihrer Sicht, wie sehr unterstützen Sie oder lehnen Sie die Einführung dieser Massnahme ab?

Schliesslich beantworteten Expertinnen und Experten die folgende Frage zur Dringlichkeit der jeweiligen Massnahme: Bis wann sollte diese Massnahme aus Ihrer Sicht eingeführt werden? Sie wurde auf einer Skala von 1 (bis 2025) bis 5 (nie) bewertet, welche dann in umgekehrter Reihenfolge kodiert wurde. Das Ziel dieser Umkodierung war es, die Vergleichbarkeit der drei Fragetexte zu erhöhen, d.h. hohe Werte bedeuten stets eine hohe Dringlichkeit, hohe Wirksamkeit sowie hohe Unterstützung. Die daraus resultierenden Mittelwerte werden in der Massnahmen-Tabelle in Kapitel 3 präsentiert. Die Antwortrate der Umfrage lag bei 65%.

ten so Rückmeldungen durch das gesamte Gremium zur Grafik sowie zu den Gouvernanz-Empfehlungen der Arbeitsgruppe gegeben werden. Allfällige Unklarheiten und Anpassungsvorschläge konnten somit von allen Gremiumsmitgliedern eingebracht werden. Dieses Feedback wurde dann in die Ausarbeitung des schriftlichen Entwurfs sowie Anpassung der Grafik durch die Leitautorinnen und Leitautoren integriert.

Die Arbeitsgruppe Ernährungssystem-Gouvernanz traf am 8. September 2022 erneut zusammen. In diesem Rahmen wurden letzte Anpassungen an den skizzierten Vorschlägen für die Anpassung der Schweizer Ernährungssystem-Gouvernanz vorgenommen.

Im Rahmen dieses iterativen Verfahrens sowie des schriftlichen Peer-Reviews zum Leitfaden durch das gesamte Gremium im November 2022 konnte ein allgemeiner Konsens zu den Empfehlungen zur Ernährungssystem-Gouvernanz innerhalb des interdisziplinären Gremiums erreicht werden. Das Resultat davon ist nun in Kapitel 4 einsehbar. Die finale Grafik in Kapitel 4 zeigt auf, wie aus Sicht des wissenschaftlichen Gremiums Ernährungszukunft Schweiz eine Ernährungssystem-Gouvernanz in der Schweiz 2030 aussehen könnte. Die verschiedenen darin vorkommenden Elemente und Akteurinnen und Akteure werden in Kapitel 4 ausführlich beschrieben. Ausserdem wird klargestellt, welche Institutionen angepasst oder sich strukturell verändern sollten, welche Institutionen oder Initiativen das Gremium vorschlägt, neu einzuführen, und welche Prozesse angepasst werden sollten.

LITERATURVERZEICHNIS APPENDIX

1. Linstone, H. & Turoff, M. *The Delphi Method: Techniques and Applications*. *Technometrics* vol. 18 (1975).
2. Beretta, C. & Hellweg, S. *Lebensmittelverluste in der Schweiz: Umweltbelastung und Vermeidungspotenzial*. <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/58769.pdf> (2019).
3. Schweizerischer Bauernverband (SBV) & Agristat. *Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung*. https://www.sbv-usp.ch/fileadmin/user_upload/SES_2018-95.pdf (2018).
4. Schweizerischer Bauernverband (SBV) & Agristat. *Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung*. https://www.sbv-usp.ch/fileadmin/user_upload/SES_2021-98.pdf (2021).
5. Reutimann, J., Ehrler, A. & Schächli, B. *Aktualisierung Stoffflussanalyse Stickstoff für das Jahr 2018*. www.infras.ch (2022).
6. Heldstab, J., Reutimann, J., Biedermann, R. & Leu, D. *Stickstoffflüsse in der Schweiz. Stoffflussanalyse für das Jahr 2005*. www.environment-switzerland.ch/uw-1018-e (2010).
7. Spiess, E. & Liebisch, F. Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018. *Agroscope Science* **100**, (2020).
8. OSPAR. *PARCOM guidelines for calculating mineral balances. Summary record of the meeting of the programmes and measures committee (PRAM), Oviedo, 20–24 February 1995. Oslo and Paris Conventions for the Prevention of Marine Pollution (OSPAR), Annexe 15*. <https://www.ospar.org/convention/agreements/page12> (1995).
9. Beuttler, C., Charles, L. & Wurzbacher, J. The Role of Direct Air Capture in Mitigation of Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions. *Frontiers in Climate* **1**, 10 (2019).
10. Autret, B. *et al.* Alternative arable cropping systems: A key to increase soil organic carbon storage? Results from a 16 year field experiment. *Agric Ecosyst Environ* **232**, 150–164 (2016).
11. Keel, S. G. *et al.* Loss of soil organic carbon in Swiss long-term agricultural experiments over a wide range of management practices. *Agric Ecosyst Environ* **286**, 106654 (2019).
12. von Ow, A., Waldvogel, T. & Nemecek, T. Environmental optimization of the Swiss population's diet using domestic production resources. *J Clean Prod* **248**, 119241 (2020).
13. Zimmermann, A., Nemecek, T. & Waldvogel, T. Umwelt-und ressourcenschonende Ernährung: Detaillierte Analyse für die Schweiz. *Agroscope Science* **55**, 1–170 (2017).
14. ecoinvent. For the availability of environmental data worldwide. <https://ecoinvent.org/> (2022).
15. Boulay, A.-M. *et al.* The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE). *Int J Life Cycle Assess* **23**, 368–378 (2018).
16. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (IPCC, 2007).
17. Bundesamt für Umwelt [BAFU]. *Umwelt-Fussabdrücke der Schweiz: Entwicklung zwischen 2000 und 2018*. www.ebp.ch (2022).
18. NewEarth B. Social Hotspots Database. <http://www.socialhotspot.org/> (2022).
19. Benoit-Norris, C., Norris, G. A. & Cavan, D. A. Social Hotspots Database: Supporting Documentation, Update 2015. *New Earth* (2015).
20. Benoit-Norris, C., Cavan, D. & Norris, G. Identifying Social Impacts in Product Supply Chains: Overview and Application of the Social Hotspot Database. *Sustainability* **4**, (2012).
21. Social Hotspots Database. <http://www.socialhotspot.org/> (2022).

